

The Principle of Non-Violence in Indian Philosophy and Its Application

ভারতীয় দর্শনে অহিংসা নীতি ও তার প্রয়োগ

Dr. Sabina Jesmin

Abstract: Indian philosophy encompasses diverse community thoughts, reflecting a liberal outlook rooted in mutual respect and tolerance. Here, the ultimate goal is not merely knowing the truth, but establishing it in life through a unique synthesis of contemplation (theory) and conduct (practice). Seers comprehend reality by purifying the mind and exercising self-control based on moral precepts. While Indian philosophy universally believes in the doctrine of Karma (Karmavada), schools differ on its nature; Buddhists, Jains, and Mimamsakas accept Karma without God, whereas Nyaya and Vaisheshika view it as God-regulated. Despite these doctrinal divergences, the core unifying thread is Ahimsa (non-violence). Paramount in Jain, Buddhist, and Yoga ethics, non-violence serves as the ultimate tool for seekers of liberation (Muktikami). In today's restless and war-torn world, this timeless principle of Ahimsa remains profoundly relevant and critically needed.

Keywords: Ideological thought, Realization of truth, Way of life, Perfected soul.

ভারতীয় দর্শন হলো ভারতীয় ধ্যান-ধারণার ধারক ও বাহক। বিরাটাকার মহীরুহের ন্যায় ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় সম্প্রসারিত হলেও ঐ সকল শাখা প্রশাখার মধ্যে একটা ঐক্য লক্ষণীয়, অর্থাৎ ভারতীয় চিন্তাধারার প্রায় সকল সাধারণ বৈশিষ্ট্যই কম-বেশি লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় দর্শনের শাখাগুলিতে। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল - (১) তত্ত্ব ও প্রয়োগ, (২) আধ্যাত্মিক দুঃখবোধ, (৩) শাস্ত্রত নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস, (৪) কর্মবাদ, (৫) দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা, (৬) সত্যের ধ্যান, (৭) আত্মসংযম, ও (৮) মোক্ষ। চার্বাক ব্যতীত সকল অধ্যাত্মবাদী দর্শনের ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় দর্শনের সকল শাখায় তাত্ত্বিক আলোচনা যেমন প্রাধান্য পেয়েছে তেমন ঐ সকল তত্ত্বের ব্যবহারিক রূপটিও সমভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতীয় দর্শন কেবল সত্যানুসন্ধান করে না, সেই সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠাও করে। যে তত্ত্বচর্চার সঙ্গে জীবনচর্চার কোনো সম্বন্ধ নেই সেই তত্ত্বালোচনা ভারতীয় দর্শনে নিষ্ফলরূপে পরিগণিত হয়। যথোপযুক্ত জীবনযাপনের জন্য সত্যজ্ঞানের প্রয়োজন। পরমতত্ত্ব অর্থাৎ সত্য, শিব (কল্যাণ) ও সুন্দরকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। এক কথায় বলা যায়, জীবনকে তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে কল্যাণময় ও সুন্দর করে তোলাই হলো ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য। এক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী সংশ্লেষনাত্মক।

ভারতীয় দর্শন-জিজ্ঞাসার উৎস হলো দুঃখ-বোধ। জীবের দুঃখ মুক্তির জন্যই তত্ত্বচিন্তার উৎপত্তি। এই দুঃখবোধ জৈন, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে কিয়দংশে আলোচিত হলেও বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখময় জীবনের আলোচনাই মুখ্য। বৌদ্ধ দর্শনের সারকথা হলো— “সর্বং দুঃখম্”। ভারতীয় দর্শনে জীবনকে দুঃখময় বলা হলেও দুঃখই জীবনের শেষ কথা নয়। নৈরাশ্যবাদকে (Pessimism) অতিক্রম করে ভারতীয় দর্শন দুঃখ মুক্তির পথ দেখিয়েছে। এই দুঃখ মুক্তির পথ দেখিয়ে ভারতীয় দর্শন আশাবাদ (Optimism)-কেই প্রতিষ্ঠা করেছে।

চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে যে, এই বিশ্বজগৎ এক অমোঘ নৈতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বিশ্বাস থেকেই অধ্যাত্মবাদের উৎপত্তি। ঋগ্বেদে এই অলঙ্ঘনীয় নৈতিক নিয়মকে ‘ঋত’, মীমাংসা দর্শনে ‘অপূর্ব’, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে ‘অদৃষ্ট’ এবং সাধারণভাবে ‘কর্মনীতি’ নামে অভিহিত করা হয়। এই অমোঘ নীতির ফলস্বরূপ আমরা পাই কর্মবাদ। কর্মবাদ বা কর্মনীতির বিশ্বাস থেকে আসে জন্মান্তরবাদ। কর্মবাদ এক ধরনের নৈতিক কার্যকারণবাদ। কর্মবাদের মূল কথা হলো— জীবনে সুখ-দুঃখ ভোগ কর্মেরই ফল। কর্মনীতির কোনো ব্যতিক্রম নেই। লক্ষণীয় যে, ভারতীয় দর্শনে কর্মনীতি কেবলমাত্র সাকাম কর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, নিষ্কাম কর্মের ক্ষেত্রে নয়। নিষ্কাম কর্ম কোনো ফল প্রসব করে না।

সকল আধ্যাত্মিক দর্শন সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে অজ্ঞান বা অবিদ্যা হলো সকল দুঃখ কষ্টের কারণ। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হলে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান হলো আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান। জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য-যোগ, অদ্বৈত বেদান্ত মতে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সাধক এই জীবনেই মুক্তিলাভ করতে

পারেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে দেহান্তেই মুক্তি সম্ভব। কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান থাকাই মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়, সত্যকে সর্বদা ধ্যানে রাখতে হবে অর্থাৎ সত্যজ্ঞানকে দৃঢ় করতে হলে ধ্যান আবশ্যিক। এজন্য আধ্যাত্মবাদী দর্শনগুলিতে সত্যসাধন পদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছে। সত্যজ্ঞানের জন্য আত্মসংযম একান্ত প্রয়োজন। 'সংযম' বলতে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সংযম বোঝায় না। 'সংযম' হলো সকল জৈব প্রবৃত্তিকে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে সৎভাবে জীবনযাপন করা। এজন্য যোগ দর্শনে অহিংসাদি পাঁচটি যম এবং শৌচাদি পাঁচটি 'নিয়মের' কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনগুলিতে চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। মোক্ষ হলো দুঃখের অত্যাঙ্গিক মুক্তি।

ভারতীয় নীতিতত্ত্বের একটি মুখ্য ধারণা হলো পুরুষার্থের ধারণা। পুরুষার্থ বলতে বোঝায় সচেতন আত্মা বা পুরুষ যাকে তার কাম্যবস্তুর বা প্রয়োজনসাধক বস্তুরূপে গ্রহণ করে। প্রথমদিকে ধর্ম, অর্থ ও কাম – এই তিনটি পুরুষার্থ স্বীকার করা হতো। এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় ত্রিবর্গ। পরবর্তীকালে এই ত্রিবর্গের গণ্ডি পেরিয়ে 'মোক্ষ'কে যুক্ত করে অধ্যাত্মবাদী দর্শনে পুরুষার্থের ধারণা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ – এই চারটি পুরুষার্থকে একত্রে বলা হয় চতুর্বর্গ। চরম কাম্যবস্তুই হলো পরম পুরুষার্থ যাকে লাভ করলে আর কিছুই কামনা করার থাকে না, যাবতীয় প্রয়োজনের সমাপ্তি ঘটে, তাই হলো পরম পুরুষার্থ। কামের জন্য প্রয়োজন অর্থের, স্বর্গলাভের জন্য প্রয়োজন ধর্মের। কাজেই এগুলি পরতঃ মূল্যবান। মোক্ষ কামনা করা হয় কেবল মুক্তি বা মোক্ষলাভের আশায়। কাজেই মোক্ষ হলো স্তঃমূল্যবান। ধর্ম, অর্থ, ও কাম জীবনে প্রিয় বস্তু অর্থাৎ প্রেয়ঃ। মোক্ষই হলো একমাত্র শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ হলো আত্মজ্ঞান, যা লাভ করলে আত্মস্তিক দুঃখের নিবৃত্তির ঘটে। কাজেই শ্রেয়ঃ লাভেই হলো পরম পুরুষার্থ।

‘ধর্ম’ হলো তাই যা মানুষকে ও সমাজকে ধারণ বা রক্ষা করে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্র মতে ধর্মীয় বিধি ও অনুশাসন না মেনে চললে নৈতিক জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। ‘ধর্ম’ শব্দটির দ্বারা মানুষের এমন এক কর্তব্যকে বোঝায় যা শুধুমাত্র নৈতিক নয়, এর সামাজিক দিকও আছে। ভারতীয় নীতিতত্ত্বে কখনো দেখা গেছে নীতিভিত্তিক ধর্মকে, আবার কখনো দেখা গেছে ধর্মভিত্তিক নীতিকে। অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণে দশ প্রকার নৈতিক নিয়ম বা ধর্মের উল্লেখ আছে – (১) অহিংসা, (২) ক্ষমা, (৩) শম-দম, (৪) দয়া, (৫) শৌচ, (৬) দান, (৭) সত্য, (৮) তপস, (৯) অস্তেয়, এবং (১০) জ্ঞান। এগুলির মধ্যে অহিংসাকেই সর্বত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে। ‘অহিংসা পরমধর্মঃ’। পরবর্তী ক্ষমা, দয়া, শৌচ, দান, সত্যাদি সকল ধর্মই অহিংসার অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে অহিংসাকেই মূলমন্ত্ররূপে স্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে, যিনি কথায়-কর্মে-ভাবনায় অহিংস তিনিই হলেন পরম ধার্মিক। অহিংসার ভিত্তি হলো দয়া রূপ ধর্ম পালন এবং কাম-ক্রোধ-লোভ রূপ অধর্ম থেকে বিরতি। এই অহিংসার নীতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, “তোমার নিজের কাছে যা কাম্য নয়, তা অন্যের প্রতি করবে না”। অর্থাৎ জগতের নিম্নতম থেকে উচ্চতম সকল প্রাণী পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, সেক্ষেত্রে কোনো প্রাণীকে হিংসা করা যাবে না।

মনুসংহিতায় দশটি সাধারণ ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হলো – (১) ধৃতি বা নিজের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, (২) ক্ষমা অর্থাৎ অপরাধ মার্জনা, (৩) দম বা মনঃ সংযোগ অর্থাৎ সহনশীলতা, (৪) অস্তেয় বা চৌর্য্যভাব, (৫) শৌচ অর্থাৎ দেহ-মনের শুচিতা, (৬) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বা ইন্দ্রিয় সংযম, (৭) ধী বা শাস্ত্রজ্ঞান, (৮) বিদ্যা অর্থাৎ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান, (৯) সত্য বা যথার্থ রূপে প্রকাশ এবং (১০) অক্রোধ বা ক্রোধ বর্জন। এই সাধারণ ধর্মসমূহ বর্ণ এবং আশ্রম নির্বিশেষে সকল মানুষের পালনীয় কর্ম। বৈশেষিক ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ স্বীকৃত সামান্য ধর্মগুলি হলো যথাক্রমে – (১) ধর্মে শ্রদ্ধা, (২) অহিংসা, (৩) ভূতহিততত্ত্ব বা প্রাণীর মঙ্গল কামনা, (৪) সত্যকথন, (৫) অস্তেয়, (৬) ব্রহ্মচর্য বা কামদমন, (৭) অন্তরশুদ্ধি, (৮) ক্রোধ বর্জন, (৯) অভিসেচন বা স্নান, (১০) শুচিদ্রব্য সেবন, (১১) বিশিষ্ট দেবভক্তি, (১২) উপবাস এবং (১৩) অপ্রমাদ অর্থাৎ অত্যাব্যবসিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্যকর্মগুলিকে অবশ্য করণীয়রূপে সম্পাদন করা। প্রশস্তপাদসম্মত সামান্যধর্মগুলির অধিকাংশের লক্ষ্য হলো ব্যক্তির অন্তরশুদ্ধি যার উৎস মূলত অহিংসা। সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য নির্বিশেষে সকল মানুষের সামান্য ধর্মসমূহ পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

অহিংসা পরম ধর্ম। ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনের তথা নীতিবিদ্যার চরম লক্ষ্য হয় মানবজীবনের আত্মস্তিক মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ। ভারতীয় দর্শন কর্মবাদে বিশ্বাসী, কাজেই শুধুমাত্র দেবতায় বিশ্বাস বা পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় – একথা কোথাও বলা হয় নি। একমাত্র কর্মেই মুক্তি। এই কর্ম কোন নীতি অনুসারী হবে এ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে ঐক্যসূত্র এখানে যে – সকল সম্প্রদায়ের মতেই অহিংসা নীতিই হলো মূল মন্ত্র।

বৌদ্ধ দর্শনে অহিংসা নীতি:

বৌদ্ধ দর্শনে গৃহীদের অবশ্য পালনীয় পঞ্চশীলের কথা বলা হয়েছে। 'শীল' শব্দটির বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় 'সদাচার' অর্থ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ 'শীল' বলতে বোঝায় সকল পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকা এবং যা চরিত্র গঠনে সহায়ক। এই পঞ্চশীল হলো — (১) প্রাণাতিপাত-বিরতি (পানং না হানে) অর্থাৎ প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকা যা নামান্তরে অহিংসা। (২) অদত্তাদান-বিরতি (ন চাদিন্ণমাদিয়ে), অর্থাৎ যা তোমার প্রাপ্য নয় তা তোমার গ্রহণীয় নয়। অপরের অদেয় বস্তুকে চুরি করা বা চুরিকে সমর্থন করা হলো নৈতিকতার বিরোধী। (৩) মুসাবাদ-বিরতি (মুসা ন ভাসে) অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকা। (৪) মদ্যমাদকার্য বিরতি (ন চ মজ্জুপো সিয়া), অর্থাৎ মাদক বা নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে বিরত থাকা। (৫) অপ্রস্কচর্চ বিরতি (ব্রহ্ম চারিয়ঞ্চ মঙ্গলমুত্তম) অর্থাৎ কামেচ্ছা দমন। বৌদ্ধমতে ব্রহ্মচর্চই হলো মানবজীবনের নৈতিক ভিত্তির প্রধান সোপান।

বৌদ্ধ দর্শনের মূল নৈতিক ভিত্তি হলো অহিংসা। বৌদ্ধ সম্মত সকল শীল-এর মূলে আছে অহিংসা নীতি। হিংসা মানুষকে উন্নত করে, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, পক্ষান্তরে মানুষের তথা সমাজের ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু অহিংসা মানুষকে শান্ত-সংযত রেখে মানুষের তথা সমাজের মঙ্গলসাধন করে। অহিংসার মধ্য দিয়েই মানুষ চিত্তশুদ্ধিতে সমর্থ হয়। আর চিত্তশুদ্ধি হলে মানুষের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এর ফলে ঠিক কি করা উচিত এবং কোনটি অনুচিত — এ সম্পর্কিত ধারণাও জন্মায়। প্রকৃত জ্ঞানধিকারী মানুষ পঞ্চশীল অনুশীলনে সমর্থ হন। অহিংসা নীতি যে শুধুমাত্র মন্যাসীর জন্য পালনীয় তা নয়; এটি গৃহীর জন্যও পালনীয়। অহিংসার মূল কথা হলো যেকোনো প্রাণীর হত্যা থেকে বিরত থাকা। সুত্তনিপাতে বুদ্ধদেব বলেছেন যে ভিক্ষু বা গৃহীর পক্ষে শুধু যে প্রাণী হত্যা অকর্তব্য তাই নয়, প্রাণী হত্যাকে কোনো ভাবেই অনুমোদন করা যাবে না। হিংসা মানে কেবল প্রাণী হত্যা নয়, সবল ও দুর্বল যে কোনো প্রাণীকে আঘাত করাও হিংসা।

বুদ্ধি প্রদর্শিত অহিংসা কেবল নঞর্থক ধারণামাত্র নয়। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে বিশ্ববাসীর কল্যাণ চিন্তা করা, সকলের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা হলো অহিংসার তৎপর্য। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা বুদ্ধি-কথিত ব্রহ্মবিহারের এই চারটির মধ্যে মৈত্রী ও করুণার ধারণায় অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে। মৈত্রী ভাবনা হলো পার্থিব সবকিছুর প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ। করুণা হলো সকলের জন্য অনুকম্পা বোধ ও দুঃখ মোচনের জন্য আকুতি। বুদ্ধদেবের মতে, মা যেমন নিজ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে স্বীয় সন্তানকে রক্ষা করেন সেইভাবে সর্বদা জীবের কল্যাণ কামনা করা কর্তব্য।

বৌদ্ধ দর্শনে 'অহিংসা' শব্দটির দুটি অর্থ পাওয়া যায় — সংকীর্ণ অর্থ ও ব্যাপক অর্থ। সংকীর্ণ অর্থে অহিংসা হলো কোনো মানুষকে হিংসা না করা, আর ব্যাপক অর্থে অহিংসা হলো কোনো প্রাণীর অনিষ্ট কামনাও না করা। এখানে প্রাণী বলতে প্রাণসমৃদ্ধ যে কোনো বস্তুকেই বোঝানো হয়েছে। মানুষ থেকে শুরু করে মনুষ্যতর প্রাণী কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, লতা-গুল্ম-বৃক্ষ — এক কথায় সমস্ত কিছুতেই বোঝানো হয়েছে। অহিংসক সত্তে বুদ্ধদেব বলেছেন, যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে হিংসা করে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি বলপ্রয়োগ করে না অথবা রূঢ় বা কটুবাক্য প্রয়োগ করে না বা কারো অনিষ্ট চিন্তা করে না তিনিই প্রকৃত অর্থে অহিংসক। প্রকৃত অহিংসক তৃণকেও পদদলিত করেন না।

হিংসা মানুষের জীবনকে কলুষিত করে। যে ব্যক্তি অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ তিনি 'শ্রমণ' নামের যোগ্য হিংসাশ্রয়ী ব্যক্তি কখনোই শ্রমণের মর্যাদা পেতে পারে না। হিংসায় উন্নত ব্যক্তি সর্বদাই কোনো-না-কোনোভাবে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে থাকে যা বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের একান্ত বিরোধী। যে কোনো প্রাণীর প্রতি এই বৈরীভাব মানবিকতার পরিপন্থী এবং এজন্যই এটি মানুষের নৈতিক চরিত্রকে অধঃপথে নিয়ে যায় এবং মনুষ্যত্বের অবমাননা করে। যদি কোনো "শ্রমণ" ভুলবশত কোনো হিংসামূলক কাজ করেন তাহলে তাকে ধর্মবিধি অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই শ্রমণের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অহিংসার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

অহিংসার সমর্থনে বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রদত্ত যুক্তি হলো — সকল প্রাণীর কাছেই নিজ নিজ আত্মা পরম প্রিয়। প্রতিটি প্রাণীর কাছে যদি তাদের স্বীয় আত্মা প্রিয়তম হয় তাহলে কখনোই অপরকে হিংসা করা উচিত নয়। সব আত্মাই সমান। মানুষ হলো অমৃতের সন্তান, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে অনন্ত সন্তান। তাই আমি যেমন আহত হতে চাই না ঠিক সেভাবেই অন্য কোনো প্রাণীও আহত হতে পারে না। আত্মপীড়ন যদি অকাম্য হয় তাহলে পরপীড়নও অকাম্য হবে। আত্মপীড়ন ও পরপীড়ন — উভয়ই হিংসার প্রকাশ হওয়ায় এদের থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় একমাত্র অহিংসা নীতি অবলম্বন করা। অহিংসার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে একজন ব্যক্তি

যেমন আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি অপরের মর্যাদা রক্ষারও সহায়ক হয়। অহিংসা মানুষের মনকে শান্ত ও সংযত করে যা পরবর্তীকালে নির্বানলাভের পথ প্রশস্ত করে। কাজেই বৌদ্ধ মতে শুধুমাত্র সুস্থ জীবন ধারণের জন্য অহিংসার প্রয়োজন — তাই নয়, আত্মার মুক্তি তথা নির্বানলাভের ক্ষেত্রেও অহিংসার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জৈন দর্শনে অহিংসা নীতি:

জৈন নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে পঞ্চমহাব্রত প্রত্যেক মুক্তিকামী ব্যক্তির জন্য অবশ্য পালনীয়। এই পঞ্চমহাব্রত হলো — অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। এগুলির মধ্যে অহিংসা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। অহিংসা পরমো ধর্মঃ। অপর চারটি ব্রত অহিংসা ব্রতেরই নামান্তরস্বরূপ। অহিংসা বলতে বোঝায় সবারকম প্রাণীর প্রতি হিংসা থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ গতিশীল ও গতিহীন সকল প্রকার জীবের প্রতি অনিষ্ট থেকে বিরত হওয়া। শুধুমাত্র কর্মে নয়, চিন্তায় এবং বচনেও কোনো জীবের প্রতি হিংসা করা বা হিংসা কর্ম সমর্থন করা উচিত নয়। কায়-মন-বাক্যে অহিংস হতে হবে। অর্থাৎ কায়িকভাবে ক্ষতি না করা, অনিষ্টকর চিন্তা না করা, ক্ষতিকর কোনো কথা না বলাই হলো অহিংসা। এই তিন প্রকার অহিংসাকে একত্রে বলা হয় ‘ত্রিগুণ্ডি’। নিজে হিংসা করা, অপর ব্যক্তিকে হিংসায় প্রবৃত্ত করা এবং অপর কোনো ব্যক্তির হিংসাত্মক কর্ম সমর্থন করা — একই ধরনের নীতিবিগর্হিত কাজ। কেনোনা প্রতিটি জীবের জীবনই সমান সম্ভাবনাময়। জৈন সম্মত অহিংসা নীতির এটাই হলো মূল কথা।

জৈনগণ অহিংসা নীতিকে তাঁদের জীবনযাত্রায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। জীবহত্যা মাত্রই হিংসাত্মক তা অসতর্কভাবে সংঘটিত হলেও, বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র জীবাণু ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া দ্বারা নিহত না হয়, সেজন্য নাসারন্ধ্রে শ্বাস-জালিকা বা নাক-মুখের উপর একখন্ড কাপড় ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। যাকে আজকের দিনে মাস্কের সাথে তুলনা করা যায়। বর্ষাকালে যে কোনো স্থানে বীজ ফুটে অঙ্কুরোদগম হয় এবং অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী যথা-তথা ঘুরে বেড়ায়। নিজের অজান্তে সেক্ষেত্রে পাছে কোনো হিংসা ঘটে যায় সেজন্য সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক জৈন সন্ন্যাসীরা বর্ষাকালে তিন মাস ঘর হেকে বের হয় না। মুক্তিকামী সন্ন্যাসী বা শ্রমণদের ক্ষেত্রে অহিংসা ব্রত কঠোরভাবে পালনীয়।

জৈন দর্শনে অহিংসা বলতে কেবল নঞর্থক আদর্শকেই বোঝানো হয় নি, সদর্থক দিকও আছে। কেবল ক্ষতি বা হিংসা না করাই ‘অহিংসা’ নীতি নয়, সর্বজীবে প্রেম বিতরণ, সকলের কল্যাণ কামনা এবং হিতকর কর্মানুষ্ঠানও অহিংসার অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করার যথার্থ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ তা না করে, সেটিও হিংসা পদবাচ্য। এর থেকে বোঝা যায় জৈন নীতিবিদ্যায় সামাজিক দিকটি উপেক্ষিত নয়। আবার জৈন নীতিতত্ত্বের চরম লক্ষ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দিকটিও গুরুত্ব পেয়েছে। জৈনদের ধর্মীয় আচরণে এবং দার্শনিক চিন্তায় গৃহিত অহিংসা তত্ত্বে তাঁদের সাম্যের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অহিংসা নীতিকে কেন্দ্র করেই জৈনদের সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাহ্য বা আন্তর, স্থূল বা সূক্ষ্ম প্রকাশ ঘটেছে। অহিংসা বিরোধী কোনো অনুষ্ঠান জৈনরা সমর্থন করে না।

জৈন নীতিতত্ত্বে হিংসাকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) আকস্মিক হিংসা – গৃহনির্মাণ, ভ্রমণ প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্মের মধ্যে দিয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রতি হিংসা। (২) কর্মক্ষেত্রে শত্রু দমনে হিংসা – যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের ক্ষেত্রে বিপরীতে শত্রুর প্রতি হিংসা। (৩) আত্মরক্ষামূলক হিংসা – আত্মরক্ষার্থে আক্রমণকারীর প্রতি হিংসা। (৪) ইচ্ছাকৃত হিংসা – কোনো মানুষ বা মনুষ্যের কোনো প্রাণীর প্রতি ইচ্ছাকৃত হিংসা। জৈন মতে একজন শ্রমণের ক্ষেত্রে সকলপ্রকার হিংসা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হলেও গৃহীর জন্য অনেকটা অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ প্রকার হিংসা গৃহীর জন্য কঠোরভাবে বর্জনীয় হলেও বাকি তিনটি ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়েছে। যাতে কারো প্রাণনাশ না হয় সেজন্য গৃহীকে সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। জৈন দর্শনে এইভাবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যেমন অহিংসার নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তেমনি মোক্ষলাভের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসাবেও অহিংসা নীতির অপরিহার্যতা স্বীকার করা হয়েছে।

যোগ দর্শনে অহিংসা নীতি:

যোগ মতে, চিত্তবৃত্তিনিরোধই হলো যোগ। একমাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ সম্ভব। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত আত্মমুখী হলে চিত্তের মলিনতা দূর হয়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে তবেই বিবেকজ্ঞানের উদয় হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানই হলো বিবেকজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি। বিবেকজ্ঞান হলো দুঃখমুক্তি এবং কৈবলালাভের উপায়। বিবেকজ্ঞান লাভের জন্য এই যোগানুষ্ঠানগুলিকে একত্রে বলা হয় অষ্টাঙ্গিক যোগ। যোগ মতে প্রত্যেকটি জীবের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হলো অষ্টাঙ্গিক যোগের অনুশীলন করা।

যোগ দর্শনের সাধনপাদ অংশে ২৯ নং কারিকায় আটটি যোগাসের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হলো — যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং বিবেকখ্যাতি লাভ হয়। এগুলির মধ্যে প্রথম যোগাঙ্গ যম-এর অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি সাধনা হলো — অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। অহিংসা হলো যম-এর মূল ভিত্তি। অহিংসা হলো হিংসার বিপরীত। কোনওভাবে কোনোকালে কোনো প্রাণীর প্রাণ বিয়োগ হয় — এরূপ চেষ্টা না করাই হলো অহিংসা। উত্তরবর্তী সত্যাদি যম ও শৌচাদি নিয়ম সবই অহিংসামূলক। অর্থাৎ অহিংসা রক্ষা না করে সত্যাদির অনুষ্ঠান করা অনর্থক। অহিংসা সিদ্ধির জন্যই সত্যাদির প্রতিপাদন করা হয়ে থাকে। শাস্ত্রে বলা হয়— মুমুক্শু ব্রাহ্মণ যেমন সত্যাদি বহুবিধ ব্রত পালন করেন তেমনি প্রমাদবশতঃ অনুষ্ঠিত হিংসার কারণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে অহিংসাকেই নির্মল করেন।

অহিংসা হলো সর্ববিধ হিংসামূলক কর্ম থেকে বিরত থাকা, অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক দিক থেকে অপরকে আঘাত না করা। দৈহিক পীড়ন ও জীবহত্যা হলো কায়িক হিংসা। কটুবাক্যের দ্বারা অপরকে আঘাত করা হলো বাচিক হিংসা। আর অপরের ক্ষতির চিন্তা করা, অপরকে বিপদে ফেলার মানসিকতা হলো মানসিক হিংসা, অর্থাৎ জীব হত্যা যেমন নীতিবিরুদ্ধ, তেমনি কথার দ্বারা আঘাত করা বা অপরের ক্ষতির চিন্তা করাও অহিংসা বিরোধী। অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হলে এই সকল হিংসাকে সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে। অহিংসা কেবল নঞর্থক সাধন প্রক্রিয়া নয় — এর একটি সদর্থক দিক ও আছে। এই সদর্থক দিকটি হলো সকল প্রকার জীবকে প্রেম, ভালবাসা ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করা। মৈত্রী অহিংসার অন্তর্গত। শুধুমাত্র হিংসা থেকে বিরত থাকাটাই অহিংসা নয়। কেউ অপর কোনো ব্যক্তির দ্বারা অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে বা হিংসার শিকার হচ্ছে দেখলে নির্লিপ্ত থাকাটা প্রকৃততর্থে অহিংসা নয়। এজন্য অহিংসার বানী প্রচার করতে হবে। সকলের সাথে মৈত্রীসুলভ আচরণ করা, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা বিতরণ করাই হলো অহিংসার ইতিবাচক দিক। এই দিকটি ব্যতিরেকে অহিংসা নীতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে পারে না।

এইভাবে দেখা গেল ভারতীয় দর্শনে প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতাদর্শে অহিংসা নীতি এক বিশেষ স্থানাধিকার করে আছে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের মূল কেন্দ্রে আছে অহিংসা নীতি। ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরম লক্ষ্য একটাই — সেটি হলো মোক্ষ, অর্থাৎ আত্মার আত্যন্তিক মুক্তি। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন পথ বা কর্মের কথা বলা হয়েছে। এই ধরনের কর্মসকল যদি অহিংসা অনুসারী না হয় তাহলে কখনোই পরম লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এই অহিংসা নীতির প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী চলছে হিংসামূলক ক্ষমতা দখলের লড়াই। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যতই অগ্রাধিকার পাক না কেন ধ্বংসমূলক আগ্রাসন নীতি যা পারমাণবিক বোমার সক্রিয় ফলশ্রুতি নৈতিকতার দিক থেকে তা কখনোই কাম্য হতে পারে না। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির অহিংসা নীতির অবলম্বন দেখতে পাই। হিংসার পরিণাম কখনোই সুফল বহন করে না। হিংসা হিংসাকে আলিঙ্গন করে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীকে শান্ত করার জন্য প্রয়োজন মানবতার বন্ধনা। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধের বাহক একমাত্র অহিংসা নীতি। আজকের দিনে মহাত্মা গান্ধীর চিরস্মরণীয় বাণীই আমাদের পাথেয় — “আমার ধর্ম কোনো ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নেই। আমার ধর্মের ভিত্তি হলো ভালোবাসা এবং অহিংসা”।

Bibliography

- গুপ্ত, দীক্ষিত: নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ২০১৭।
- ঘোষ, ডঃ পীযুষকান্তি: ভারতীয় নীতিশাস্ত্র, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা - ৭০০ ০০৯, ২০১৪।
- বাগচী, দীপক কুমার: ভারতীয় নীতিবিদ্যা, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ২০১৪।
- বেদান্তচক্ষু, শ্রীপূর্ণচন্দ্র: পাতাঞ্জল দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ২০০৫।
- ভট্টাচার্য, ডঃ সমরেন্দ্র: সাম্যানিক নীতিবিদ্যা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ২০১৩।
- মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার: ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ২০১৬।
- সামন্ত, ডঃ বিমলেন্দু: নীতিতত্ত্ব, স্মার্ট বুকস্, কলকাতা - ৭০০ ০০৯, ২০২১।